

CONHECER PARA CONSERVAR: APROXIMAÇÃO DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO AOS MAMÍFEROS AMEAÇADOS DA SERRA DE BATURITÉ

Igor Freitas Gutierrez¹; Leidiana Aguiar da Silva²

Resumo: O presente trabalho foi realizado durante o estágio supervisionado em uma escola de tempo integral E.E.M.T.I. localizada na cidade de Mulungu, Ceará. O estágio teve como foco os alunos do ensino médio, ocorrendo no período da manhã e tarde. Durante o estágio, foram observadas turmas atentas e curiosas, porém com uma certa carência do conhecimento da fauna local. O objetivo deste trabalho foi aproximar os estudantes do Ensino Médio do conhecimento sobre os mamíferos ameaçados presentes na Serra de Baturité por meio de um guia didático. A partir das observações, foi desenvolvido no projeto didático um guia didático que buscou apresentar os mamíferos ameaçados presentes na Serra de Baturité, região onde os estudantes residem. A apresentação incluiu uma breve palestra sobre a fauna cearense e demonstrações práticas do uso do guia. Os alunos participaram ativamente, interagindo sobre o conteúdo do material exposto e fazendo perguntas sobre as espécies apresentadas. Como resultado, notou-se um aumento significativo do interesse dos alunos pela conservação da biodiversidade, evidenciando a eficácia do uso de guias didáticos no ensino de ciências. A conclusão do estágio destaca a importância de adaptar o conteúdo às realidades e interesses dos alunos, utilizando recursos práticos e visuais para promover um aprendizado mais eficaz.

Palavras-chave: Conservação. Ensino de ciências. Guias didáticos.

1. INTRODUÇÃO

Os mamíferos são um dos grupos de vertebrados mais estudados no mundo, estes desempenham funções essenciais para a manutenção dos ecossistemas, como a dispersão de sementes e o controle de populações (ICMBio, 2018). No Brasil, são reconhecidas cerca de 785 espécies de mamíferos (Abreu et al., 2022). Apesar de suas importâncias, esses animais estão entre os grupos mais ameaçados, sendo os principais motivos à degradação de habitats, caça e expansão urbana (Ripple et al., 2016).

O estado do Ceará é formado, em sua grande parte, pelo bioma Caatinga, mas abriga também ambientes conhecidos como brejos de altitude, que são basicamente, áreas serranas úmidas (Moro et al., 2015). Nesses locais, se desenvolve uma vegetação típica da Mata Atlântica, o que cria condições ideais para a ocorrência de espécies muitas vezes endêmicas e altamente vulneráveis. A Serra de Baturité se configura como um hotspot

¹ Graduando em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, igor.gutierrez@aluno.uece.br

² Professora supervisora, Leidiana Aguiar da Silva, leidiana23aguiar@gmail.com

regional de biodiversidade, abrigando uma fauna única com uma variedade de mamíferos (SEMA, 2023), muitas vezes desconhecidos pelos próprios moradores locais.

Percebe-se, portanto, a necessidade de desenvolver novas estratégias de conservação, focadas, principalmente, na promoção do conhecimento das espécies presentes na região. Nesse sentido, um estudo realizado por Pereira et al. (2023), identificou em estudantes nos estados do nordeste brasileiro que, a estética, o potencial utilitário e os riscos associados às crenças humanas sobre animais são os principais influenciadores de percepção e atitudes voltadas para a preservação da fauna. Esses dados reforçam a necessidade da disseminação de informações sobre a fauna presente no local.

É através dessa necessidade que os recursos educacionais surgem como ferramentas fundamentais para aproximar as pessoas da biodiversidade local. Materiais como jogos, guias ilustrados e atividades interativas contribuem para tornar o aprendizado mais dinâmico e eficaz (Bandeira, 2009). Entre essas possibilidades, os guias didáticos se destacam pela combinação de linguagem acessível, ilustrações, e utilização de imagens, capazes de gerar curiosidade das pessoas (Carvalho et al., 2020).

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo a produção de um guia didático capaz de apresentar as espécies de mamíferos ameaçadas de extinção na região da Serra de Baturité aos alunos do ensino médio, campo de estágio. Com a produção e o compartilhamento do material com os alunos, pode-se fortalecer o vínculo entre os estudantes e a fauna da região. O guia, além de fornecer informações acessíveis e visualmente atrativas, contribui para a formação de alunos, uma vez que oferece uma visão ampla das espécies existentes, suas ameaças e importância de conservação.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Idealização do Projeto

A idealização do projeto didático surgiu do desejo de aproximar os estudantes da fauna presente na região na qual estão inseridos. Por ser natural da região da Serra de Baturité, reconheço não apenas a riqueza da biodiversidade local, mas também a distância que existe entre as espécies ali presentes e os moradores locais. Foi a partir disso que surgiu a ideia de desenvolver um material didático que apresentasse aos alunos os mamíferos ameaçados da região, destacando suas características, funções ecológicas, ameaças e a urgência de sua conservação.

A ideia central foi produzir um material capaz de promover o conhecimento sobre as espécies presentes na região para os alunos presentes na escola, incentivando a compreensão e o interesse da conservação da fauna da região. Vale destacar que o desenvolvimento do guia didático foi impulsionado pelo entendimento de que a educação ambiental se fortalece quando dialoga com o território do aluno. Assim, o produto didático foi pensado como um instrumento de sensibilização e engajamento, capaz de conectar os estudantes ao contexto ambiental local.

Além disso, o processo de elaboração do guia permite refletir sobre como a apresentação do conteúdo influencia a forma como os estudantes se relacionam com o meio ambiente. Essa escolha metodológica teve como propósito não apenas transmitir informação, mas também despertar sentimento de pertencimento e responsabilidade, fomentando uma consciência conservacionista por parte dos alunos.

2.2. Desenvolvimento do Projeto

A elaboração do guia didático seguiu quatro etapas. A primeira fase consistiu na prospecção das espécies de mamíferos ameaçadas presentes na Serra de Baturité. O levantamento ocorreu através da Lista de mamíferos continentais do Ceará (Fernandes-Ferreira et al., 2021), permitindo identificar quais espécies seriam contempladas no material.

Em seguida, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de reunir informações específicas sobre cada espécie, incluindo aspectos morfológicos, ecológicos e fatores de ameaça. Essa pesquisa envolveu artigos científicos, livros, inventários da fauna e documentos oficiais.

A terceira etapa concentrou-se na adaptação da linguagem, com a reescrita dos conteúdos em formato acessível aos estudantes, buscando tornar as informações mais contextualizadas e adequadas ao nível de compreensão do público-alvo.

Posteriormente, foi realizado o design do guia, este foi desenvolvido no Canva. Nessa etapa foram definidas cores, fontes, organização das seções, das imagens e das figuras. O objetivo foi produzir um material visualmente atrativo e didático (FIGURA 1 e FIGURA 2).

Figura 1 – Capa do Guia didático.

GUIA DIDÁTICO
DOS MAMÍFEROS AMEAÇADOS DE
EXTINÇÃO
DA SERRA

PRODUZIDO POR
IGOR FREITAS GUTIERREZ

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 2 – Exemplar do conteúdo do Guia didático.

PÁGINA 16

Gato-maracajá

Leopardus wiedii (Schinz, 1821)

Foto: Felipe Peters

Distribuição

Está presente em todos os biomas brasileiros. No Ceará, é registrado apenas na Serra de Baturité, acima dos 600 m de altitude, em áreas úmidas e preservadas. Sua presença no estado é restrita a esse enclave de Mata Atlântica no meio da Caatinga.

Ecologia

Esta é uma espécie hábil em árvores, embora se desloque com frequência pelo solo. Sua dieta é composta por pequenos mamíferos, aves e répteis, consumindo cerca de 220 g de presas por dia. É noturno e crepuscular, caçando nas horas de baixa luminosidade para aumentar a eficiência na caça.

Tamanho: 425 a 970 mm.
Peso: 2,3 a 4,9 kg.
Endêmica do Brasil: Não.

Ameaças

As principais ameaças são o desmatamento e a fragmentação do habitat, especialmente nas áreas de transição com a Caatinga. Também sofre com atropelamentos, abates por predação de animais domésticos e doenças transmitidas por cães e gatos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

2.3. Aplicação do Projeto

A aplicação do projeto ocorreu em sala de aula com as turmas do 3º ano do Ensino Médio, sob a orientação da professora supervisora do estágio. A escolha desse público se deu pelo fato de serem estudantes em fase final da educação básica, etapa em que os conteúdos de Ecologia, Zoologia e Conservação costumam ser retomados de maneira mais integrada, permitindo maior diálogo entre o tema.

A aula teve início com uma apresentação expositiva sobre a biodiversidade cearense, destacando aspectos gerais da fauna nativa, o grau de ameaça de diferentes grupos e os principais esforços de conservação realizados no estado do Ceará. Esse primeiro momento buscou contextualizar o tema de uma forma geral e gerar interesse nos alunos.

Em seguida, o foco foi direcionado especificamente para os mamíferos do Ceará. Foram discutidos elementos como suas funções ecológicas e os fatores antrópicos que contribuem para o risco de extinção das espécies. A partir disso, também foi apresentado curiosidades dos mamíferos presentes na Serra de Baturité, para interagir com os alunos e buscar entender seus conhecimentos sobre as espécies que existem na sua região.

Por fim, foi apresentado o guia didático elaborado para o projeto. O material foi explorado em conjunto durante a apresentação, permitindo a visualização do conteúdo de forma unificada. Ao longo da leitura, foi possível discutir as espécies ameaçadas da região e compreender suas particularidades.

Houve boa participação dos alunos, muitos colaborando também com seus conhecimentos locais e outros apresentando dúvidas e impressões sobre animais que eles acreditavam não existir na região. Em alguns momentos as dúvidas se divergiram para além do conteúdo proposto, mas rapidamente o assunto principal era colocado em pauta novamente.

Além disso, durante o compartilhamento do material, foi observado diversas interações positivas entre os alunos, que avaliavam o material didático e conversavam entre si sobre o tema. As imagens e cores foram bastante elogiadas, assim como a estrutura do material como um todo, o que demonstrou que ele foi eficaz em seu propósito de apresentar de forma atrativa e acessível os mamíferos da Serra de Baturité, Ceará.

2.3. Imprevistos e Adaptações

Durante a aplicação do projeto, alguns desafios foram vivenciados. Um dos principais imprevistos foi a dificuldade em manter a atenção da turma ao longo da apresentação. Alguns alunos demonstravam sinais de dispersão, o que me direcionava a buscar utilizar estratégias visuais, como imagens presentes no guia, que despertavam a curiosidade dos estudantes.

Outra adaptação importante foi o uso de exemplos locais e situações presentes no cotidiano dos alunos. Ao relacionar as espécies ameaçadas da Serra de Baturité a elementos que fazem parte da vivência da comunidade, a compreensão dos conceitos se tornou mais fluida, e o interesse dos estudantes aumentou de forma perceptível.

Além disso, houve também limitações estruturais. A intenção inicial era disponibilizar o guia didático em versão impressa, o que facilitaria o acesso do material. Contudo, devido à falta de recursos para impressão, o mais viável foi optar pela distribuição do material em formato digital (PDF). Embora funcional e acessível, essa alternativa limitou a experiência.

Outro ponto a ser observado foi a dinâmica da turma, a qual exigiu ajustes constantes no ritmo da apresentação do conteúdo. Em determinados momentos, foi necessário desacelerar a explicação para garantir que todos prestassem atenção enquanto em outros, a participação espontânea dos alunos impulsionava a discussão e permitia aprofundar temas que despertaram maior interesse.

Essa flexibilidade revelou a importância de uma apresentação mais detalhada e conectada com o ambiente e reforçou que a eficácia de um projeto educativo depende tanto do planejamento quanto da capacidade de adaptação do conteúdo científico durante a produção do guia.

REFERÊNCIAS

- ABREU, E. F.; CASALI, D.; COSTA-ARAÚJO, R.; GARBINO, G. S. T.; LIBARDI, G. S.; LORETTO, D.; LOSS, A. C.; MARMONTEL, M.; MORAS, L. M.; NASCIMENTO, M. C.; OLIVEIRA, M. L.; PAVAN, S. E.; TIRELLI, F. P. Lista de Mamíferos do Brasil. *Sociedade Brasileira de Mastozoologia*, v. 1, n. 1, p. 01-10, 2022.
- BANDEIRA, D. Materiais didáticos. Curitiba, PR: IESDE, 2009.
- CARVALHO, W. F.; BRIGHENTI, L. S.; THOMÉ, R. G.; SANTOS, H. B. dos. Elaboração de um guia ilustrado com a ictiofauna do Rio Itapecerica, Divinópolis-MG: educação e conscientização ambiental. *Em Extensão*, v. 19, n. 1, p. 106-118, 2020.
- FERNANDES-FERREIRA, H.; PAISE, G.; GURGEL-FILHO, N. M.; MENEZES, F. H.; GUERRA, T. S. L.; RODRIGUES, A. K.; BECKER, R. G.; FEIJÓ, J. A. Lista de mamíferos continentais do Ceará. Fortaleza: Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, 2021.
- ICMBIO – INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. Brasília: ICMBio, 2018.
- MORO, M. F.; MACEDO, M. B.; MOURA-FÉ, M. M. de; CASTRO, A. S. F.; COSTA, R. C. da. Vegetação, unidades fitoecológicas e diversidade paisagística do estado do Ceará. *Rodriguésia*, v. 66, p. 717-743, 2015.
- PEREIRA, H. M.; BRAGA-PEREIRA, F.; AZEREDO, L. M. M.; LOPEZ, L. C. S.; NOBREGA ALVES, R. R. Assessing factors influencing students' perceptions towards animal species conservation. *PeerJ – Life and Environment*, 2023. DOI: 10.7717/peerj.14553.
- RIPPLE, W. J. et al. Bushmeat hunting and extinction risk to the world's mammals. *Royal Society Open Science*, v. 3, n. 1, 160498, 2016.
- SEMA. APA da Serra de Baturité. Disponível em: <https://www.sema.ce.gov.br/gestao-de-ucs/areas-de-protecao-ambiental/apa-da-serra-de-baturite/>. Acesso em: 01 dez. 2025.